
**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TA'LIM SIFATI VA
SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK
FAOLIYATNING AHAMIYATI**

**ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ**

**THE ROLE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY IN ENHANCING
THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF EDUCATION IN THE CONTEXT
OF DIGITAL TRANSFORMATION**

*O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti
Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i,
pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Amonov Xolmuhammad Normurotovich*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda innovatsion pedagogik faoliyatning ahamiyati ilmiy-pedagogik muammo ekanligi bayon qilingan bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar, ilg'or pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'quv jarayoni natijadorligiga ta'siri tahlil etilgan. Shuningdek, pedagoqlarning innovatsion faoliyatini rivojlantirish, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish masalalari yoritilgan.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается значение инновационной педагогической деятельности как научно-педагогической проблемы в условиях цифровой трансформации при повышении качества и эффективности образования. Проанализировано влияние использования инновационных подходов, передовых педагогических технологий и интерактивных методов на результативность образовательного процесса в современной системе образования. Кроме того, освещены вопросы развития инновационной деятельности педагогов, внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, а также формирования у обучающихся навыков самостоятельного мышления, творческих способностей и профессиональных компетенций.*

***Abstract.** This article explores the significance of innovative pedagogical activity as a scientific and pedagogical issue in the context of digital transformation aimed at enhancing the quality and effectiveness of education. The study analyzes the impact of innovative approaches, advanced pedagogical technologies, and interactive teaching*

methods on the effectiveness of the educational process within the modern educational system. Particular attention is paid to the development of teachers' innovative competencies, the integration of digital technologies into educational practice, and the formation of students' independent thinking, creativity, and professional competencies. The findings emphasize the importance of innovative pedagogical activity as a key factor in improving educational quality and ensuring sustainable development of the educational process in the digital era.

Kalit soʻzlar. *Innovatsion pedagogik faoliyat, shaxsning innovatsion pedagogik faoliyati, novasiya va innovatsiya, anʼanaviy taʼlim muhiti, innovatsiya, kreativ innovatsiya, texnologik innovatsiya, refleksiv innovatsiya, oʻqituvchining innovatsion faoliyati.*

Ключевые слова: *инновационная педагогическая деятельность, инновационная педагогическая деятельность личности, новация и инновация, традиционная образовательная среда, инновация, креативная инновация, технологическая инновация, рефлексивная инновация, инновационная деятельность преподавателя.*

Keywords: *innovative pedagogical activity, digital transformation, educational quality, educational effectiveness, innovative approaches, pedagogical technologies, interactive methods, digital technologies, professional competence, creative thinking.*

Jahon taʼlim tizimi amaliyotida pedagogik jarayonlarni modernizatsiya qilish, taʼlim va tarbiya tizimiga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish, zamonaviy kasbiy bilimlarni egallash va sifatli taʼlim olish uchun individual taʼlim dasturlarini yaratish, taʼlim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsion va pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish muhim vazifalardan biri boʻlib qolmoqda. Ushbu jarayonlar, oʻz navbatida, oʻquv-uslubiy taʼminotni modernizatsiya qilish va oʻquv materialini ishlab chiqishda yangi didaktik yondashuvlarni joriy etishni talab etadi. Respublikamizda joriy etilgan uzluksiz taʼlim tizimi oldiga qoʻyilgan muhim vazifalardan biri taʼlim-tarbiya jarayonida innovatsion muhitni yaratish sanaladi.

Mamlakatimizda nazariy bilim olishga yoʻnaltirilgan taʼlimdan amaliy koʻnikmalarni shakllantirishga yoʻnaltirilgan taʼlim tizimiga bosqichma-bosqich oʻtish, oʻqitish jarayonida nazariya va amaliyot uygʻunligiga erishish, talabalarda mustaqil taʼlim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, amaliy kompetensiyalarni shakllantirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. “Oʻzbekiston Respublikasi oliy taʼlim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” [1]da oliy taʼlim jarayonlariga raqamli texnologiyalar va zamonaviy oʻqitish usullarni joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, kredit-modul tizimini joriy etish, oʻquv rejalarida amaliy koʻnikmalarni oshirishga qaratilgan mutaxassislik fanlari boʻyicha amaliy

mashg'ulotlar ulushini oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan.

Ushbu farmonlarda xorijiy mamlakatlarning ilg'or ish tajribasini o'rgangan respublikamiz olimlari tomonidan tavsiya etilgan pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida fanlarni o'qitish jarayonida pedagogik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim resurslari va multimediya taqdimotlarini qo'llash yuzasidan tavsiya yaratish lozimligi uqtirilgan.

O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida innovatsiya quyidagicha mazmun va tushunchalarga ega: - Innovatsiya (ingl. - innovationas|| - kiritilgan yangilik, ixtiro)

1) texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta'minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag'lar;

2) ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalardagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo'llanishi [3].

V.A.Slastenin innovatsiyani yangilik yaratish, keng yoyish va foydalanishga qaratilgan maqsadga muvofiq yo'naltirilgan jarayon majmui deb biladi. Uning fikriga ko'ra har qanday innovatsiya yangi vositalar yordamida ijtimoiy sub'ektlarning ehtiyojini qondirish va intilishlarini rag'batlantirish maqsadini ko'zlaydi.

Innovatsiya (lot. - yangilik); - joriy etilgan yangilik ma'nosini anglatadi. Bu atama 17-asr o'rtalarida paydo bo'lgan va yangi narsaning ma'lum bir sohaga kirishi

va ushbu sohada qator o'zgarishlarning paydo bo'lishini anglatadi. Yangilik, bu ixtiro tushunchasiga ham yaqin bo'lib, aniq ilmiy ishlanmaning natijasi sifatidagi namuna shakliga ega bo'ladi hamda oldingi ishlanmalardan o'zining sifat xususiyatlari orqali farq qilib, samaradorlikni ko'tarishga xizmat qiladi. Innovatsiya, bir tomondan - yangilik, tatbiq etish, amalga oshirish jarayoni, boshqa tomondan - bu yangilikni umuman obyekt emas, balki ma'lum bir ijtimoiy amaliyotga aylantirish faoliyatidir.

“Innovatsion texnologiya”-“innovatsiya”-yangilik, “texnologiya” esa, “texnos”- san'at, mahorat va “logos” – fan so'zlaridan olinib, ta'lim-tarbiya shakllari, metodlari va usullariga yangicha yondashish degan ma'noni anglatadi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jayaronga hamda tarbiyachining ta'lim berish faoliyatiga yangilik va o'zgartirishlar kiritish vositasidir.

Pedagogik innovatsion jarayonlar 1950-yillarning oxirlarida ilmiy tadqiqot predmetiga aylandi. Ilmiy bilimlarning alohida yo'nalishi - yangi ta'lim amaliyotini yaratish bilan bog'liq maktabni rivojlantirish jarayonlarini o'rganadigan “Pedagogik yangilik” – innovatsiyalardir.

O'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'qituvchidan ko'p qirrali izlanish va amaliy faoliyatni talab etadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki ta'lim metodologiyasini yangilash, interaktiv va talaba markazli o'qitish shakllarini joriy etish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Ayniqsa, geografiya fanini o'qitishda AKT vositalari vizuallik, dinamiklik va interaktivlikni ta'minlab, talabalarning mustaqil o'rganish, tahlil qilish va fazoviy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi [7].

Zamonaviy ta'lim tendensiyalariga muvofiq XXI-asrning mustaqil, zamonaviy, intellektual, raqobatbardosh, kommunikativ kompetentli o'qituvchisining mahorati talabalarga faqat darsliklarda mavjud bilimni berish bilan emas balki, ularni o'z ustida mustaqil ishlashga, kreativ, mantiqan mustaqil fikr yuritishga, bugungi zamonaviy ilm-fan va nofilologik yutuqlaridan xabardorlik, innovatsion axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish, kasbiy kompetentlik darajasini oshib borishida o'z fikr-mulohazalarini guruh jamoasi oldida mustaqil tarzda isbotlashga o'rgatishi bilan baholanadi [8].

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish geografiya fanini o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, chunki ular talabalarga individual o'rganish strategiyalarini tanlash va mustaqil bilim olish imkoniyatini yaratadi [5].

Respublikamizda uzluksiz ta'limni joriy etish jarayonida ta'lim mazmuni yangilandi, o'quv dasturlari va o'quv fanlari bo'yicha DTS modyernizatsiyalandi. Ushbu jarayon ta'lim-tarbiya jarayonining boshqa tarkibiy qismlari: o'qitish metodlari, vositalari va shakllarini innovatsiya kiritish orqali modyernizatsiyalashni talab etmoqda. Pedagogik innovatsiyalar yoki pedagogik innovatika

bu – ta'lim jarayoniga olib kirilgan yangilikdir.

Innovatsiyalar ma'lum bir amaliyot sub'ektlarining kasbiy rivojlanishiga, shaxsiy bilim (tajriba)ni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, innovatsion loyiha amalda o'z aksini topishi uchun nima va qanday qilish kerakligi ("amalga oshirish")ni ko'zda tutadi. Ushbu sharoitda ilmiy bilimlar asosida qanday bo'lishi kerakligini bilish uchun qanday harakat qilish kerakligi haqida maxsus va texnologik bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan loyiha faoliyati ("innovatsion loyiha") bunga misol bo'la oladi;

Bugungi kunda "innovatsion ta'lim" nima? Bu - o'z-o'zini rivojlantirishga qodir bo'lgan va barcha ta'lim ishtirokchilarining har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratadigan ta'limdir; shu sababli asosiy tezis - innovatsion ta'lim rivojlantiruvchi ta'limdir. "Innovatsion ta'lim texnologiyasi" nima? Bu o'zaro bog'liq uchta komponentdan iborat:

1. O'quvchilarga o'quv materialini etkazib berish.
2. Zamonaviy o'qitish usullari.
3. Zamonaviy o'quv infratuzilmasi.

Ayni paytda maktab ta'limida turli pedagogik yangiliklardan foydalanilmoqda. Bu, avvalambor, ta'lim muassasasining an'analari va maqomiga bog'liq.

Shunga qaramay, quyidagilar eng xarakterli innovatsion texnologiyalardir.

1. Mavzuni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT).
2. Mavzuni o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar

3. Ta'lim jarayonini axborot-tahliliy ta'minlash va maktab o'quvchilarining ta'limi sifatini boshqarish.

4. Intellektual rivojlanishni monitoring qilish.

5. Ta'lim texnologiyalari zamonaviy o'quvchini shakllantirishning etakchi mexanizmi sifatida.

6. Didaktik texnologiyalar ta'lim muassasalarining o'quv jarayonini rivojlantirish sharti sifatida (elektron darsliklar va h.k.).

7. Maktab o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etishni psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash.

Innovatsiyalar quyidagi turlarga bo'linadi: Tajribali va yosh maktab o'qituvchilari innovatsion faoliyatni amalga oshirishi uchun zarur fazilatlar:

- Shaxsiy (yuqori samaradorlik, ijodga tayyorlik)
 - Maxsus fazilatlar (yangi texnologiyalarni bilish, loyihalarni ishlab chiqish, tadqiqotlar o'tkazish qobiliyati).
 - Ta'lim jarayoniga tegishli bo'lgan eng keng tarqalgan va muhim yangiliklardan xabardor bo'lish.
 - Faoliyatli yondashuv.
 - Yangi ta'lim texnologiyalarini izchil joriy etish.
 - Maxsus kasbiy tayyorgarlik.
- Pedagogik innovatsiyalarning tuzilmaviy tarkibi.

1. Kreativ innovatsiyalar.
2. Texnologik innovatsiyalar.
3. Refleksiv innovatsiyalar.

I. Kreativ innovatsiyalar.

– ijodiy faoliyatga asoslangan innovatsiyalar hisoblanadi.

II. Texnologik innovatsiyalar.

- bu joriy etilgan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot yoki xizmat ko'rinishida, amalda qo'llaniladigan xizmatlarni ishlab chiqarish (uzatish)ning yangi yoki takomillashtirilgan jarayoni yoki usuli shaklidagi yangilikning yakuniy natijasidir.

Innovatsiya ishlab chiqarish (ta'lim) jarayonida joriy qilingan taqdirda amalga oshirilgan hisoblanadi.

III. Refleksiv innovatsiyalar. (metodikalar)da qat'iy tartiblar, ramkalar yo'q. Refleksiya mavjud kasbiy amaliyot yoki vaziyatni qayta yaratishga yo'naltiriladi, shu bois refleksiv metodika tadqiqotchilik jarayonini taqozo etadi.

Refleksiya (lot. reflexio "Ortga yo'naltirish, ortga murojaat qilish"); - sub'ekt diqqatini o'zining ongi funktsiyalari va mohiyatiga yo'naltirishdir.

Bugun innovatsion pedagogik texnologiyalar orasida refleksiv texnologiyalar alohida o'rin tutadi.

Ta'limning innovatsion mazmunini o'zida aks ettirish imkoniga ega bo'lgan ilmiy yoki metodologik refleksiyani egallashning muhimligi borasida O.S.Anisimov, V.I.Zagvyazinskiy, V.V. Krayevskiy, V.A.Slastenin kabi qator tadqiqotchilar ta'kidlashgan.

Pedagog refleksiv metodikaga tayangan holda uning barcha jihatlarni nazarda tutishi lozim. Binobarin:

- kreativlik asosida,
- ichki motivatsiyani rivojlantirib,
- refleksiv qobiliyatlar orqali,
- shaxsiy imkoniyatlarga tayangan holda
- ta'lim oluvchi faoliyatning yangi

darajasiga o'tadi va ijodiy ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Refleksiya fenomeni rivojlangan o'zini-o'zi anglash darajasini hamda uni rivojlantirishni taqozo etadi. Refleksiv metodikani asoslash - uni didaktik metod sifatida ifodalaydi va uchta mezonga tayanadi:

1. Refleksiya orqali o'qitishning maqsadini aniqlash;
2. Refleksiya orqali bilimlarni o'zlashtirish vositalarini aniqlash;
3. Refleksiv metodni amalga oshirishda o'qitish sub'ektlarining o'zaro ta'siri xarakterini aniqlash. Tadqiqotchi V.A.Metayeva tomonidan refleksiv metodikalarning quyidagi tipologiyasi ilgari surilgan.

Muloqot (dialog) metodikalari. Bularga: dialog asosida tuzilgan va dialogga asoslangan, ya'ni, muallif fikri va uni tushunishni ko'zda tutadigan metodikalar kiradi. Bu kabi metodikalar murakkab kommunikatsiya yoki diskussiyaning birinchi fazasi asosida tashkil etiladi. Dialog paydo bo'lishining zaruriy sharti – muallif fikrini tinglash, aytilgan fikrni yanada aniqlashtirish va tushunish maqsadida savollar qo'yishdir. Albatta, tushunishsiz dialog paydo bo'lmaydi, tushunmasdan savol tashlash esa yangi bilimlar paydo bo'lmaydigan mazmunsiz bahsga aylanadi.

II. O'qituvchining innovatsion faoliyati – bu kelajakdagi kasbiy tayyorgarlik jarayonida turli yangiliklarni ishlab chiqish va qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan innovatsion rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan

murakkab pedagogik faoliyat ko'rinishi bo'lib hisoblanadi.

O'qituvchining innovatsion faoliyati

1). Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni ARMLar va Internet tarmog'idan izlash algoritmini bilish.

2). Tadqiqotchilik malakalariga ega bo'lish.

3). Kompyuter texnologiyalari, mul'timedia, maxsus kompyuter dasturi bilan ishlash malakasiga ega bo'lish.

4). Elektron o'quv adabiyotlari bilan ishlash malakalariga ega bo'lish. Pedagogik texnologiyalar quyidagi belgilariga ko'ra tasnif qilinadi:

Qo'llanish darajasiga ko'ra;

- falsafiy asosi bo'yicha;
- asosiy rivojlantiruvchi omili bo'yicha;
- o'zlashtirish konsepsiyasi bo'yicha;
- shaxsiy belgi sifatlariga ko'ra o'ynalganligi bo'yicha;
- mazmuni xususiyatlari bo'yicha;
- boshqaruv turi bo'yicha;
- ko'p qo'llaniladigan metodlari bo'yicha;
- ta'lim oluvchilarga yondashuv bo'yicha;
- ta'lim oluvchilar toifalari bo'yicha.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanishda o'qituvchi quyidagi bilimlardan boxabar bo'lishi lozim:

- AKT bo'yicha kerakli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi;
- YaPT (yangi pedagogik texnologiyalar) bo'yicha xorijiy tajribalarni doimiy kuzatib borishi;
- ta'lim jarayonini tashkil etishda qiziqarli didaktik o'yinlar, interfaol usullardan foydalanish mahoratiga ega bo'lishi;
- rivojlangan pedagogik texnologiyalar bo'yicha bilimlarni egallab borishi;

- bilimlarni malaka va ko'nikmalarga aylantirish texnologiyasi shakllangan bo'lishi;
- faoliyat o'tkazish jarayonida imkoni bo'lsa internet tarmog'idan ham samarali foydalana olishi;
- faoliyat jarayonida harakatli o'yinlardan samarali foydalana olishi;
- o'z ustida uzluksiz ishlashi, zamon bilan hamnafas tarzda yangiliklar bilan doimiy ravishda tanishib borishi, har soha yangiliklari bilan tanishib borishi va boshqalar.

Zamon bilan hamnafas pedagogik faoliyat yuritayotgan moderator o'qituvchilar yuqorida qayd etilgan talablarga monand holda o'qitishda interfaol metodlar, pedagogik va axborot-kommunikasion texnologiyalardan foydalanish bo'yicha dastlabki tajribalarni egallamoqda. Respublikamizda joriy etilgan uzluksiz ta'lim tizimiga Innovatsion texnologiya quyidagi yo'llar orqali tatbiq etilmoqda:

- Axborot va kommunikasion texnologiyalar – texnologik innovatsiyalar;

-Ta'lim-tarbiya jarayonining mazmunini yangilash, uning borishi va o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiruvchi texnologiyalar – pedagogik innovatsiyalar;

-Ta'lim sohasidagi zamonaviy iqtisodiy mexanizmlar – iqtisodiy innovatsiyalar;

-Ta'lim sohasidagi zamonaviy tuzilmalar – tashkiliy innovatsiyalar;

Ma'lumki, yuqorida qayd etilgan innovatsiyalar ta'lim-tarbiya jarayoniga kompleks holda joriy etilishi o'qituvchidan muayyan metodik bilim, ko'nikma va malakalar, shuningdek, pedagogik kompetentlik(layoqat)ni talab etadi.

O'qituvchining zamonaviy metodik bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi, shuningdek, pedagogik kompetentlik(layoqat)ning mavjudligi uning o'z pedagogik faoliyatida barkamol shaxsni voyaga etkazishni nazarda tutishiga asos bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-son Farmoni. (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son;)
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Zebuniso-Konigil / 4-tom. Bosh tahrir hay’ati a’zolari: M.Aminov va b. - T.: -O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2002. - 169-bet.
4. Бобоскин С.Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты анализа рисков : учебное пособие. – М.: Дело АНХ, 2009. – 240 с.
5. 3. Сластёнин В.А. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. – М.: Школа-Пресс, 2000. – 512 с.
6. 4. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. – М.: Педагогика, 1971. – 208 с.
7. 5. Кондратенко Б.А. Персонализация профессионального обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Калининград, 2015. – 205 с.
8. 6. Емельянова Т.В., Медяник Г.А. Игровые технологии в образовании. – 2015.
9. 7. Ergasheva G. Biologiya ta’limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish.: pedagogika fan. doktori (DSc) diss. avtoreferati–Toshkent.: O‘zMU, 2018. – 56-b.
10. 8. Lutfullaev M. Oliy ta’lim jarayonini takomillashtirishda axborot texnologiyalarini integratsiyalash nazariyasi va amaliyoti (Informatika va tabiiy fanlar misolida): ped.fan.dokt. diss... Toshkent: O‘zPFITI, 2005. – 238 b.